

BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMLARINING TAHLILI

Otaboyeva Munisa Ollabergan qizi

(Muhammad-al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali stajyor-o'qituvchi)
otaboyevamunisa49@gmail.com, +998942309997
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054105>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz har xil turdagi biometrik identifikatsiya texnologiyalarining qo'llanilish sohalarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: biometriya, biometrik identifikatsiya, iris, yuz tuzilishi, barmoq izi,

Bugungi biometrik autentifikatsiya usullari turli turlarga bo'lingan, ammo ularning barchasi bir xil maqsadlarga ega. Qolaversa, ularning ishlash usulining o'zagi ham bir-biriga o'xshash. Biometrik tizimlarning eng ko'p qo'llaniladigan turlari

Biometrik tizimlarning ikki turi mavjud: jismoniy biometrika va xulq-atvor biometrikasi.

Jismoniy biometrika

Maxsus qurilmalar (skanerlar, sensorlar va boshqa o'quvchilar) yordamida insonning biometrik ma'lumotlari ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Tizim barmoq izi kabi bu ma'lumotlarni saqlaydi va raqamli ma'lumotlarga aylantiradi. Keyin, barmoq skanerga qaytarilganda, tizim yangi ma'lumotlarni o'z ma'lumotlar bazasida saqlangan narsalar bilan taqqoslaydi. Nihoyat, tizim shaxsning shaxsini tasdiqlaydi va mos keladigan bo'lsa, unga kirish huquqini beradi yoki bo'lmasa, so'rovni rad etadi.

Zamonaviy smartfon kameralari va videoregistratorlari neyron tarmoqlardan quvvat oladigan o'rnatilgan sensorlar yordamida yuzlarni osongina taniy oladi. Shu ma'noda, tasvir shaxsning identifikatoriga aylanadi. Bu texnologiyadan nafaqat telefonlarni qulfdan chiqarish, balki xaridlarni tasdiqlash yoki moliyaviy xizmatlarga kirish kabi murakkabroq vazifalar uchun ham foydalanish mumkin.[1]

Xulq-atvor biometrikasi

Xulq-atvor biometrikasi - bu shaxsni dinamik yoki xulq-atvor xususiyatlariga ko'ra aniqlaydigan tanib olish tizimi. Bu xususiyatlar qo'l yozuvi va imzo dinamikasi, ovoz va nutq ritmlari, imo-ishoralarni aniqlash, yozish tezligi orqali elektron qurilmadan foydalanish xususiyatlari, odamning smartfon yoki planshetni ushlab turish usuli va hatto yurish usulini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu tur passiv biometrika sifatida ham tanilgan, chunki u autentifikatsiya

jarayonini davom ettirish uchun foydalanuvchining faol ishtirokini talab qilmaydi.

Ushbu dinamik autentifikatsiya usullari insonning xatti-harakatining xususiyatlariga asoslanadi. Ular har qanday harakatni takrorlash jarayonida insonning o'ziga xos xulq-atvori va ongsiz harakatlariga baho beradi.

Biometrik autentifikatsiya usullari: barmoq izlari, yuzni tanish, qo'l geometriyasi, irisi tanib olish, retinani identifikatsiyalash, ovozni aniqlash, tugmalar bosish dinamikasi va qo'lda yozilgan imzo.

Biometrika uzoq vaqtdan beri kelajakdagi autentifikatsiyaning maqsadi bo'lib kelgan, bu biometrik autentifikatsiya bizning joriy autentifikatsiya va kirishni nazorat qilishning boshqa vositalarini sezilarli darajada o'zgartirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Biometrik tizimlar quyidagi tarzda ikki xil rejimda ishlatilishi mumkin.

Tekshirish(1-1): shaxs o'zi da'vo qilgan shaxs ekanligini aniqlash. Tekshiruv rejimida tizim olingan biometrik ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasida saqlangan shablon bilan solishtirib, shaxsini tasdiqlaydi.

Identifikatsiya (1-n) : shaxsning kimligini aniqlash. Identifikatsiya rejimida tizim ma'lumotlar bazasidagi barcha foydalanuvchilarning shablonlarini moslik uchun qidirish orqali shaxsni aniqlaydi.

Biometrik tizim birinchi navbatda shaxsdan biometrik ma'lumotlarni olish , so'ngra ma'lumotlardan xususiyatlar to'plamini ajratib olish va oxirida quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, ma'lumotlar bazasidagi shablon bilan xususiyatlar to'plamini solishtirish orqali ishlaydi.

1-rasm. To'liq biometrik tizim.

Biometrik usullar nima?

Biometrik ma'lumotlardan foydalanish yoki insonning o'ziga xos xususiyatlari yuzlab yillar davomida u yoki bu shaklda mavjud bo'lib kelgan, xoh u odamning jismoniy tavsifi bo'ladimi yoki yaqinda olingan fotosuratmi. Biometrik autentifikatsiya usullari baholanadigan xususiyatlar turiga ko'ra tasniflanadi: fiziologik atributlar yoki xatti-harakatlarning o'ziga xosligi.

Fiziologik biometrika

Fiziologik biometrik ma'lumotlar odamni inson tanasining bir qismi sifatida olingan ma'lumotlarga ko'ra tasniflashga asoslanadi, masalan, barmoq izlari, yuz yoki ko'z irisi.

Barmoq izini aniqlash

Bugungi kunga qadar eng mashhur biometrik, barmoq izini aniqlash, barmoqlar va bosh barmoqlarning kaft tomonida, kaft va oyoq tagida joylashgan epidermal ishqalanish teri tizmalari ko'payishi bo'lgan mayda-chuydalarga asoslangan tasniflashning bir qator yondashuvlaridan foydalanishi mumkin. . Biz ulardan autentifikatsiya qilish uchun foydalanishimiz mumkin, chunki quyidagi asosiy tamoyillar mavjud.[2]

Barmoq izi inson hayoti davomida o'zgarishsiz qoladi.

Barmoq izlari ularni tizimli ravishda tasniflash imkonini beruvchi umumiy tizma naqshlariga ega.

Barmoq izi individual xususiyatdir, chunki bir xil tog'ay belgilariga ega bo'lgan ikkita barmoq hali topilmagan.

Barmoq izini aniqlash jismoniy biometrikaning bir turi hisoblanadi. Ushbu autentifikatsiya usuli uchun ma'lumotlarni autentifikatsiya qilish uchun barmoq izi skaneri ishlatiladi. Barmoq izini aniqlash darajalari

Biometrik dunyoda barmoq izi tafsilotlari uch xil darajaga bo'lingan:

Birinchi daraja : Birinchi bosqichda barmoq izini aniqlash dasturi chop etishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlamasdan, barmoq izlari naqshlarini bir butun sifatida tasvirlaydi.

Ikkinchi daraja : Barmoq izining kichik nuqtalari batafsilroq to'planadi, ulardan noyob xususiyatlarning asosiy qismi olinadi.

Uchinchi daraja : Bu tizmalarning shakllari va tasvirlarini va ular bilan bog'liq bo'lgan teshiklarni o'z ichiga oladi. Bu eng murakkab va batafsil daraja bo'lib, odatda foydalanish holatlarida keng qo'llanilmaydi.[3]

Turli xil biometrik tizimlar bilan ham biz ularni uch xil usulda ishlaydigan uchta turga bo'lishimiz mumkin: barmoq izini optik sensor yordamida raqamli kodga aylantirish, chiziqli termal sensor yordamida konversiyani tejash va barmoq

izini sig'imga aylantirish. autentifikatsiya sensori. Bu xilma-xillikka qaramasdan, oxirgi foydalanuvchi uchun yagona farq shundaki, qaysi manipulyatsiyalar skaner bilan amalga oshirilishi kerak, ya'ni ularning barmog'ini qo'llash yoki sensor orqali boshqarish.

Qo'l geometriyasi

Ikkinchi eng keng tarqalgan biometrik - qo'l geometriyasi. Biz shaxsni aniqlash uchun qo'lning geometrik xususiyatlaridan foydalanamiz, masalan, barmoqlarning uzunligi va qo'lning kengligi.

Yuzni tanib olish

Tizim raqamli videokamera orqali yuz tasvirlarini yozib oladi va keyin ko'zlar, burun, og'iz va jag' qirralari orasidagi masofa kabi yuz xususiyatlarini tahlil qiladi. Yuzni tanib olish - bu tasvir yoki videodagi odam yuzini avtomatik ravishda lokalizatsiya qilish. Agar kerak bo'lsa, yuzni tanish texnologiyasi mavjud ma'lumotlar asosida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin - kimningdir yuzining ma'lumotlar bazasida matematik kod sifatida saqlangan tasviri. Ushbu texnologiyaga qiziqish yuqori, chunki bu usul videokonferentsaloqa aloqalarida qo'llanilishi mumkin.

Irisni tan olish

Quyidagi rasmda inson ko'zining qismlari ko'rsatilgan.

Iris ko'z qorachig'ini o'rab turgan rangli to'qima bo'lib, ko'plab jo'yak va tizmalari bo'lgan murakkab naqshlardan iborat. Irisni skanerlash texnologiyasi birinchi marta 1936 yilda oftalmolog Frank Bursch tomonidan taklif qilingan (manba). 1990-yillarning boshida Iridian Technologies kompaniyasidan Jon Dufman irisdagi farqlarni aniqlash algoritmini patentladi. Hozirgi vaqtda ushbu biometrik autentifikatsiya usuli eng aniqlaridan biri bo'lib, maxsus iris skanerlari yordamida amalga oshiriladi.

Texnologiya shunday ishlaydi: Birinchidan, ko'z qorachig'i joylashgan, so'ngra iris va ko'z qovoqlarini aniqlash. Keyinchalik, ko'z qovoqlari va kirpiklar kabi keraksiz qismlar faqat bloklarga bo'lingan va tasvirni ifodalovchi raqamli qiymatlarga aylantirilgan iris qismini qoldirish uchun chiqarib tashlanadi. Nihoyat, ilgari to'plangan ma'lumotlar bilan moslashtirish identifikatsiyani tekshirish uchun bir xil usullar yordamida amalga oshiriladi.

Retina identifikatsiyasi

Retinaga asoslangan identifikatsiya identifikatsiyani tasdiqlashning eng xavfsiz usuli sifatida qabul qilinadi. Retinal identifikatsiya ichki tana tasvirini, soxtalashtirish qiyin bo'lgan tarzda hamkorlik qilishi kerak bo'lgan tayyor

odamning to'r pardasi/xoroidini olish orqali shaxsni haqiqiy identifikatsiyalashni ta'minlaydi.

Xulq-atvor biometrikasi

U foydalanuvchining harakatlaridan olingan o'lchovlardan iborat bo'lib, ularning ba'zilar bilvosita inson tanasidan o'lchanadi.

Ovozli tekshirish

Ovozni tekshirish tizimlari ovozni aniqlash tizimlaridan farq qiladi, garchi ikkalasi ko'pincha chalkashib ketadi. Ovozni tanib olish - bu odam aytgan so'zlarni tanib olish jarayoni, ovozli tekshirish esa kim aytayotganini tan olishdir. Ovoz har bir insonga xos xususiyatdir ularning barmoq izlari yoki yuzi kabi. Dunyo bo'ylab ko'plab kompaniyalar aloqa uchun telefonlardan foydalanishlari ushbu biometrik autentifikatsiya usulidan foydalanish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, ovozni aniqlash foydalanuvchilar uchun juda qulay va ular tomonidan minimal kuch talab etiladi.

Ovozli biometrik autentifikatsiya texnologiyasi foydalanuvchilarning ovozlari qayta ishlash bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir qancha sohalarda, masalan, qo'ng'iroq markazlarida keng qo'llaniladi. Ushbu biometrik texnologiyani qabul qilish xizmatni tezlashtirish, agentlar ishini osonlashtirish va ularning samaraliroq bo'lishiga yordam beradi. Ushbu texnologiya turli xil foydalanish holatlariga ega bo'lishi mumkin, masalan, xavfsizlik tizimlari, kredit kartalarini tekshirish, sud ekspertizasi va telekonferentsiya va boshqalar. Kattaroq loyihalarda, ayniqsa maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish zarurati katta bo'lsa, ovozli identifikatsiyalash boshqa autentifikatsiya usuli bilan qo'llanilishi mumkin, masalan barmoq izini skanerlash kabi.

Klaviatura bosish dinamikasi

Tizim "imzo yozish" deb ham ataladigan muayyan vaqt voqealarini o'lchaydi va taqqoslaydi. Klaviaturada odam terish usuli ba'zi noyob xususiyatlarni namoyish etishi ko'rsatilgan.

Qo'lda yozilgan imzo

Imzoni tanib olish tizimlari odamlarning qo'lyozma imzosi asosida autentifikatsiya qilishga harakat qiladi. Dinamik imzo tekshiruvini ish jarayonini avtomatlashtirishni talab qiladigan sohalarda, masalan, bank yoki sud tizimlarida qo'llanilishi mumkin. Imzoni tanib olish naqshni aniqlash algoritmlari yoki egri chiziqni tahlil qilishning matematik usullariga asoslanadi, chunki nuqtalar to'plami imzoni ifodalashi mumkin. Shuning uchun, bu tizimlar ko'pincha vaqt qatorlarining parchalanishi yoki egri chiziqqa yaqinlashadi.

Xulosa: ko'plab biometrik autentifikatsiya usullari mavjud bo'lib, Ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Bir so'z bilan aytganda biometrik identifikatsiyalash tizimi bir qancha yutuqlarga ega, insonlarni noyob biologik xususiyatlar orqali shaxslarni ishonchli va tezkor tarzda aniqlash va yana shunga o'xshash bir qancha ustunliklarga

Ushbu maqolada sanab o'tilgan autentifikatsiya usullari oddiy paroldan ko'ra xavfsizroq. Shuning uchun biz sizni ushbu maqolada tasvirlangan har bir texnologiyani tahlil qilishingizni va qaysi birini kompaniyangizda amalga oshirishni hal qilishingizni tavsiya qilamiz.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://www.phonexia.com/blog/5-popular-types-of-biometric-authentication-pros-and-cons/>
2. <https://www.phonexia.com/blog/5-popular-types-of-biometric-authentication-pros-and-cons/#:~:text=The%20five%20most%20common%20types,palm%20or%20finger%20vein%20patterns.>
3. <https://www.rootstrap.com/blog/fingerprint-recognition-the-most-popular-biometric>

